

DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DA ARTÉRIA CORONÁRIA APÓS USO DE COCAÍNA

Luana Gabrielly Rodrigues Silva¹, Thálita Cristina de Sousa Beine², Ana Luiza Theodoro Camacho³, Maria Julia Ortuño Bortolozzo⁴

^{1,2,3,4}Centro Universitário Barão de Mauá.

(luanagabrielly_97@hotmail.com)

Introdução: A cocaína é um alcaloide simpaticomimético, assim por meio do sistema nervoso autônomo – aumenta a liberação de catecolaminas e atua nos receptores adrenérgicos – promove constrição das artérias e hipertensão na musculatura lisa dos vasos. Esses achados, em conjunto, podem ocasionar no aumento da tensão de cisalhamento, o qual separa a parede íntima do vaso, proporcionando uma dissecção e, como consequência, um acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (IAM). **Objetivo:** Este trabalho busca informar sobre a ocorrência da dissecção de coronárias em usuários de cocaína, destacando-se a importância do diagnóstico precoce e as abordagens terapêuticas. **Metodologia:** Realizou-se revisão da literatura, com levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas – National Center for Biotechnology Information (NCBI - PubMed) e ScienceDirect – além do uso dos descritores “cocaína”, “dissecção”, “coronárias”. Dos 96 artigos selecionados para análise (título e resumo), 8 foram lidos na íntegra e utilizados na revisão. **Resultados:** A cocaína induz a liberação de catecolaminas e atua na recaptação pré-sináptica da dopamina e da noradrenalina, ocasionando aumento de estimulação adrenérgica, como taquicardia, hipertensão arterial e maior contratilidade cardíaca. Diante disso, a dissecção coronária propiciada por uso de substâncias psicoativas é descrita na literatura como pertencente a dissecção espontânea e com uma estimativa de 1% de todos os IAM, ainda, sexo masculino, tabagismo e etilismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Outrossim, o diagnóstico é por meio da angiografia coronária ou ultrassonografia intravascular, os quais já demonstraram um calibre coronário reduzido após administração da cocaína em testes experimentais. A estratégia terapêutica depende da gravidade clínica, do número e do tamanho de vasos envolvidos, assim como a localização e a extensão da dissecção. Entre as opções, tem-se a terapia antiplaquetária dupla associada a um betabloqueador, a intervenção percutânea e a cirúrgica, contudo a alta probabilidade de estenose, faz o tratamento invasivo ser priorizado em casos de falha no tratamento conservador, como sintomas refratários ou em choque cardiogênico. Contudo, apesar da gravidade, pacientes vítimas da dissecção coronariana possuem boa resposta terapêutica quando tratados adequadamente. **Conclusão:** A relação entre a dissecção coronariana após o uso de cocaína é comprovada, embora necessite de mais estudos. Deve ser suspeitada em pacientes com histórico de uso recente de drogas e que apresentam sintomas coronarianos, o diagnóstico rápido é fundamental, uma vez que esse quadro apresenta alta sobrevida em pacientes tratados precocemente, sejam de forma conservadora, por Stent ou por cirurgia de revascularização.

Palavras-chave: Dissecção coronariana. Substâncias psicoativas. Circulação cardiovascular.

Área temática: Emergências cardiovasculares.

REFERÊNCIAS

DEAN, Joshua H. *et al.* **Cocaine-related Aortic Dissection: lessons from the international registry of acute aortic dissection.** The American Journal Of Medicine, [S.L.], v. 127, n. 9, p. 878-885, s2014.

GILL, Tara *et al.* **Case of Cocaine Induced Coronary and Carotid Artery Dissection.** Journal Of Investigative Medicine High Impact Case Reports, [S.L.], v. 10, 2022.

GREVE, Dustin *et al.* **Cocaine-Related Aortic Dissection: what do we know?.** Brazilian Journal Of Cardiovascular Surgery, [S.L.], v. 35, n. 5, p. 764-769, 2020.

JAFFE, Brian D.; BRODERICK, Thomas M.; LEIER, Carl V. **Cocaine-Induced Coronary-Artery Dissection.** New England Journal Of Medicine, [S.L.], v. 330, n. 7, p. 510-511, 1994.

STEINHAUER, Jon R.; CAULFIELD, James B. **Spontaneous coronary artery dissection associated with cocaine use: a case report and brief review.** Cardiovascular Pathology, [S.L.], v. 10, n. 3, p. 141-145, 2001.